

UDC: 331.52
JEL: J 21, J 24, J 81

**ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА НОАНЪАНАВИЙ
БАНДЛИК ШАКЛЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ
АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

**ENHANCING THE SCIENTIFIC FOUNDATIONS FOR DEVELOPING
NON-TRADITIONAL FORMS OF EMPLOYMENT IN THE CONTEXT OF
AN INNOVATIVE ECONOMY**

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ РАЗВИТИЯ
НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ**

Мирзакаримова Муяссар Мўминовна [0000-0003-1335-1427]

Фарғона политехника институти, Иқтисодиёт кафедраси профессори,
иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Mirzakarimova Muyassar Muminovna

Fergana Polytechnic Institute, associate professor of the department
Economics, doctor of economic sciences

Мирзакаримова Муяссар Муминовна

Ферганский политехнический институт, доцент кафедра Экономики,
доктор экономических наук

E-mail: muyassarxon.mirzakarimova@ferpi.uz; **Phone:** +998907864816

Жумакулов Шухрат Замирович [0000-0002-4242-4827]

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Jumakulov Shukhrat Zamirovich

PhD in Economics

Жумакулов Шухрат Замирович

Доктор философии по экономическим наукам (PhD)

E-mail: shuhratjon.jumakulov@gmail.com; **Phone:** +998939752525

Аннотация: Мақолада ноанаъанавий бандликни ривожлантиришга бағишланган илмий қарашлар эволюцияси, ноанаъанавий бандликнинг ривожланиш омиллари, таснифлаш мезони ва шакллари ҳамда бу борада хорижий мамлакатлар тажрибаси ва ундан фойдаланиш имкониятлари тадқиқ этилган. Бундан ташқари, «ноанаъанавий бандлик», «эгилувчан бандлик» тушунчаларига муаллифлик таърифи келтирилган, замонавий жамиятда ноанаъанавий бандликнинг тарқалиши иш вақтидан оқилона фойдаланиш нуқтаи назаридан аниқланиб, меҳнат бозорига таъсирини баҳолаш кўрсаткичлари тақлиф этилган. Ноанаъанавий бандликни ривожлантиришнинг ҳуқуқий-институционал асослари, Ўзбекистонда ноанаъанавий бандлик шакллари ривожланиш тенденциялари ва унга пандемия вазиятининг таъсири таҳлил қилинган ва инновацион иқтисодиётнинг ривожланиши билан мувофиқ тарзда меҳнатнинг прекаризациялашуви билан боғлиқ муаммолар аниқланган. Ноанаъанавий бандликни тартибга солиш иқтисодий механизмини

такомиллаштириш юзасидан илмий таклифлар киритилган. Ноанъанавий бандликни ривожлантиришга норасмий бандликни қисқартириш омили сифатида ёндашилиб, бу борада ривожлантиришнинг эконометрик модели ва 2022-2026 йилларга мўлжалланган прогнози ишлаб чиқилган.

Abstract. The article examines the evolution of scientific views on the development of non-traditional employment, development factors of non-traditional employment, classification criteria and forms, as well as the experience of foreign countries in this regard and the possibilities of its use. In addition, the author's definition of the concepts of «non-traditional employment», «flexible employment» is given, the spread of non-traditional employment in modern society is determined from the point of view of rational use of working time, and the indicators for evaluating the impact on the labor market are proposed. The legal and institutional foundations of the development of non-traditional employment, the development trends of non-traditional forms of employment in Uzbekistan and the impact of the pandemic situation on it were analyzed, and the problems related to the precarization of labor in accordance with the development of the innovative economy were identified. Scientific suggestions on improving the economic mechanism of regulation of non-traditional employment are included. The development of non-traditional employment is approached as a factor of reducing informal employment, and in this regard, an econometric model of development and a forecast for 2022-2026 have been developed.

Аннотация: В статье рассматривывается эволюция научных воззрений посвященный на развития нестандартной занятости, факторы развития нестандартной занятости, классификационные критерии и формы, а также опыт международных стран и возможности их использования. А также приведены авторские определения категорий «нестандартная занятость» и «гибкая занятость», определены аспекты распространения нестандартной занятости с точки зрения рационального использования рабочего времени, предложены показатели для оценки её влияния на рынке труда. Проанализированы правовые и институциональные основы развития нетрадиционной занятости, тенденции развития форм нетрадиционной занятости в Узбекистане и влияние пандемической ситуации на эти процессы. Выявлены проблемы, связанные с прекарризацией труда в контексте развития инновационной экономики. Внесены научные предложения по совершенствованию экономического механизма регулирования нетрадиционной занятости. К развитию нетрадиционной занятости предложено подходить как к фактору сокращения неформальной занятости, для чего разработана эконометрическая модель развития и прогноз на 2022-2026 годы.

Калит сўзлар: ноанъанавий бандлик, норасмий бандлик, кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, ўзини ўзи банд қилиш, уй хўжалигида бандлик, асосий капиталга инвестициялар, бандлик таркиби, фрилансерлик, аутсорсинг.

Key words: non-traditional employment, informal employment, small business, private entrepreneurship, self-employment, household employment, fixed capital investment, employment structure, freelancing, outsourcing.

Ключевые слова: нетрадиционная занятость, неформальная занятость, малый бизнес, частное предпринимательство, самозанятость, занятость в домашних хозяйствах, инвестиции в основной капитал, структура занятости, фриланс, аутсорсинг.

For citation: Mirzakarimova M.M., Jumakulov Sh.Z. Enhancing the scientific foundations for developing non-traditional forms of employment in the context of an innovative economy. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 1(1): 69-83.

Кириш. Жаҳоннинг аксарият мамлакатлари меҳнат бозорида ноанъанавий бандлик улушининг ошиб бориши ҳисобига диверсификациялашув жараёни кечмоқда. Халқаро Меҳнат Ташкилотининг маълумотларига кўра, «...2000 йилда меҳнат бозорида ноанъанавий банд шахслар салмоғи жамига нисбатан 25-30 фоизни ташкил этган бўлса, COVID-19 пандемияси даврида у 40 фоизгача ошган» [1]. Стандарт бандликка қараганда, ушбу соҳада янги иш ўринларини яратиш мослашувчан, кам харажатли ва самарали бўлиб, у аҳоли даромад манбаларини диверсификация қилиш орқали меҳнат бозорида тангликни юмшатишга хизмат қилмоқда. Ҳозирги вазият ноанъанавий бандликнинг эгилувчан, фрилансерлик, аутсорсингдан тортиб, вақтинчалик, ўзини ўзи банд қилиш каби шаклларида давлат томонидан қўллаб-қувватлашни тақозо этмоқда.

Ўзбекистонда «...ҳар бир фуқарога давлат ҳисобидан аниқ касб-ҳунарга ўқиш имкониятини яратиш, унинг кўламини 2 баравар ошириб, жами 1 миллион нафар ишсиз фуқарони касб-ҳунарларга ўқитиш»[2]. устувор вазифа сифатида белгиланган. Келажақда мамлакатимизни барқарор ривожлантириш стратегиясида «Меҳнат бозорида фаол ва сушт чора-тадбирларни амалга ошириш, хусусий мулкни муҳофаза қилиш, кичик ва йирик бизнес ҳамда хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва тезкор ривожлантиришдаги тўсиқларни бартараф этиш» га [4] қаратилган вазифаларнинг белгиланиши ноанъанавий бандлик шаклларида ривожлантириш ва норасмий бандликни қисқартиришнинг самарали усул ва янгича ёндашувларини ишлаб чиқиш масалаларини ҳозирги куннинг долзарб муаммоларидан бирига айлантирди.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Тадқиқотлар кўрсатишича, замонавий жамиятда анъанавий бандликнинг камайиши ва ноанъанавий бандлик шакллари томонидан аста-секинлик билан сиқиб чиқарилиши умумжаҳон тенденцияси кечмоқда. Шундан келиб чиққан ҳолда анъанавий бандликни тури бўйича индустриалашган жамият ва юқори даражада индустриалашган жамиятнинг бошланғич босқичи учун хос бўлган бандлик, мезонлари бўйича - тўлиқ иш қунига эга бўлган муддатсиз меҳнат шартномаси бўйича ёллаш кўринишида расмийлаштирилган бандлик сифатида,

ҳимояланганлик даражаси бўйича - меҳнат қонунчилигида кўзда тутилганидек, тўлиқ ижтимоий ҳимояланган бандлик сифатида таърифлаш мумкин.

Эгилувчан бандликни таърифлашга бўлган ёндашувларнинг икки жиҳати мавжуд: иш берувчи томонидан ноанъанавий бандлик шакллари ва шароитларидан (эгилувчан иш куни, вақтинчалик, мавсумий иш ва б.); ўзини ўзи банд қилиш ҳамда эркин ҳаракат юқори даражасига, қарорлар қабул қилиш ва бу қарорларни амалга ошириш воситалари, жой ва вақтни танлашга йўл қўядиган бошқа бандлик турларини қўллаган ҳолда ишчи кучидан фойдаланиш (1-жадвал).

1-жадвал

«Ноанъанавий» ва «эгилувчан бандлик» тушунчаларига таърифларнинг ривожланиши [6]

Манба	Таърифланиши
А.Л.Каллеберг (2009)	Ноанъанавий бандлик - ишловчи нуктаи назаридан ноаниқ, олдиндан айтиб бўлмайдиган ва хатарли бўлган бандликдир.
Л.МакДовелл, А.Батницкий, С.Дьер (2009)	Ноанъанавий бандлик иш жойлари ҳимояланмаганлиги, иш жойида ҳуқуқ ва тўловларнинг ҳам, ижтимоий нафақалар, паст иш ҳақи ва саломатлик учун юқори хатарнинг ҳам чекланиши билан боғлиқ барча иш шакллари ўз ичига олади.
А.Вивес, М.Амебль, М.Феррер (2010)	Ноанъанавий бандлик - бандликнинг қамровли жиҳатлари, иш берувчилар ва ишловчилар ўртасидаги яқка шартнома муносабатлари, паст иш ҳақи ва иқтисодий маҳрум қилиш, ижтимоий ҳимоя ва иш жойидаги чекланган ҳуқуқлар ҳамда иш жойида қонунан тақдим этилган ҳуқуқларни рўёбга чиқаришнинг кучсизлигидир.
Ж.Бенач, Г.Тарафа, С.Делкрос, С.Мунтанер (2016)	
М.Менендез, Ж.Бенач, С.Мунтанер, М.Амебль, Р.Окампо (2007)	Эгилувчан бандлик - ўзгараётган иқтисодий шароитларда иш берувчиларнинг ўз ишчи кучларининг таркиби ёки ҳажмини тез тузатиш қобилиятидир.
В. Лоретто, С.Вискерстафф (2015)	Иш жойларининг эгилувчанлиги - ишловчиларнинг қачон, қаерда ва қанча вақтга иш билан боғлиқ вазифалар билан шуғулланишни мустақил танлаш лаёқати дир.
В.А.Базжина, И.В.Цыганкова, О.Ю.Никишина (2014)	Эгилувчан бандлик - бу маълум вақт давомида ишловчининг хоҳишига кўра, ўзгартирилиши мумкин бўлган эгилувчан иш графиги амал қиладиган бандлик шаклидир. Ноанъанавий бандлик фақат иш вақти эгилувчанлиги билан тавсифланмайди.
Х.Чунг, М.Ван дер Хорст (2018)	Икки турдаги эгилувчан бандлик. Эгилувчан вақт - иш графиклари, масалан, иш вақти бошланиши ва тугаши эгилувчанлигини таъминлайди; ва иш жойидаги ишлар эгилувчанлигини, масалан, баъзида уйда туриб ишлаш имкониятини таъминлайдиган масофавий ишдир.
Р.Р. Злобин (2011)	Эгилувчан бандлик шакли аҳолини меҳнат фаолиятига жалб қилиш даражасини акс эттиради. Эгилувчан иш шароитида кишиларнинг меҳнати иш куни давомийлигини тартибга солиш меъёрлари; меҳнат фаолиятининг мунтазамлиги; иш бажариладиган жой; фаолият мақоми билан фарқланувчи ташкилий- ҳуқуқий шакллар ёрдамида ташкил қилинади.

Муаллифлик нуқтаи назари	Ноанъанавий бандлик, деганда анъанавийдан оған, юқори даражада индустрлашган алоҳида бандлик шакли тушунилиб, унинг шаклланиши ҳозирги замон жамияти тараққиётининг юқори даражада индустрлашган техник-технологик укладга ўтиши, глобаллашув жараёни ва объектив-субъектив омиллар билан белгиланган ва индустрлашган турдаги анъанавий бандлик мезонларига кирмайдиган турли-туман ташкилий шакллари қабул қилади. Эгилувчан бандлик - эгилувчан иш вақти мавжудлигини кўзда тутадиган ишлаш шакллари бўлиб, маълум давр давомида ишловчининг хоҳишига кўра, ривожланиши мумкин.
-----------------------------	---

Илмий адабиётда одатда меҳнатда «ноанъанавий» ва «эгилувчан» шакли тушунчаларини фарқлаш амалга оширилмаган. Н.Т.Вишневецкая, Т.С.Карабчук, В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников каби кўплаб россиялик тадқиқотчилар бандлик эгилувчанлиги каби хусусиятларни ўрганмаганлар.

Бизнинг фикримизча, эгилувчан бандлик - эгилувчан иш вақти мавжудлигини кўзда тутадиган ишлаш шакллари бўлиб, маълум давр давомида ишловчининг хоҳишига кўра, ривожланиши мумкин.

Меҳнатда бандлик ноанъанавий шаклининг мазмуни ҳамда иқтисодиёт ва меҳнат бозорига таъсирининг оқибатларига тегишли тадқиқотлар бандлик ноанъанавий шаклига ягона таърифнинг мавжудмаслигини билдиради [5].

Меҳнатда бандлик «ноанъанавий шаклини бир иш берувчида узоқ вақт давомида иш вақти давомийлиги, иш ҳақи шароитлари, меҳнат муносабатларининг давомийлиги, иш жойининг жойлашган ўрни, ижтимоий ҳимояланганлик каби мезонлар бўйича тўлиқ, тартибга солинадиган ва ошқора бандлик анъанавий моделидан оғадиган меҳнат муносабатлари сифатида таърифлаш қабул қилинган» [7]. Бунда меҳнатда бандлик «анъанавий (намунавий) модели иш берувчи назорати остида, доимий иш ҳақига эга бўлган стационар иш жойида, тўлиқ иш кунида муддатсиз меҳнат шартномаси тузишни кўзда тутди» [8].

Индустрлашган иқтисодиёт билан алмашилишига олиб келган юқори даражада индустрлашган ривожланиш босқичи ноанъанавий бандликка бўлган талабнинг ўсишини белгилади; саноат соҳаси қисқариши шароитида хизматлар соҳасининг ўсиши вақтинчалик, тўлиқсиз, доимий бўлмаган бандликдан кенг фойдаланиш билан бирга борди; кичик бизнеснинг меҳнат харажатларини қисқартиришга интилиши вақтинчалик ва ташкил қилинмаган меҳнат бозорида ишловчиларга бўлган талабнинг ўсишига олиб келди; компьютер технологияси ва интернетнинг тарқалиши масофавий бандлик учун шарт-шароит яратди; ишчи кучи таркибидаги демографик силжишлар эгилувчан иш графигига эга бўлган иш ўринларининг кенгайишини таъминлади.

Ноанъанавий бандликнинг ривожланиш омилларига Халқаро Меҳнат Ташкилотининг Муносиб меҳнат концепциясидан келиб чиққан ҳолда ёндашилди. Муносиб меҳнат қуйидагиларни кўзда тутди: бандлик, ижтимоий ҳимоя, ишловчиларнинг ҳуқуқлари ва ижтимоий суҳбат. Шу нуқтаи назардан

ноанъанавий бандлик шакллари илғор ва регрессив шаклларга ажратиб тавсифлаш мақсадга мувофиқ.

ХМТ таърифига кўра, тўлиқсиз бандлик - бу иш соатлари сони одатдаги бандликдан анча кам бўлган бандликдир. ИХТТ тўлиқсиз бандликдаги иш соатлари миқдорини ҳафтасига 30 соатдан кам белгилайди [9].

COVID-19 пандемияси билан боғлиқ инқироз бошлангунга қадар жаҳонда ёш ишчиларнинг ҳар тўрттасидан учтаси норасмий секторда ишладилар, айти вақтда 25 ва ундан катта ёшдаги аҳоли орасида ушбу кўрсаткич 60 фоизни ташкил этди [10].

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот жараёнида диалектиканинг асосий қоидалари ва тамойилларига асосланган услублардан фойдаланилди. Ноанъанавий бандлик шакллари рапубликадаги ривожланиш тенденцияларини унинг меъерий-ҳуқуқий асослар билан боғлиқ ҳодиса ва жараёнларни мантиқийлик ва тарихийлик нуқтаи назаридан ўрганиш, яъни ноанъанавий бандлик ҳақидаги материалларни тўплаш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш услубига таянилди. Маълумотлардан хулоса чиқаришда мантиқий таҳлил, синтез, умумлаштириш, индукция ва дедукция, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга тизимли ёндошув, статистик гуруҳлаш, SWOT-таҳлил, эксперт баҳолаш, эконометрик моделлаштириш ва прогнозлаштириш усулларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Ҳозирги вақтда муддатли меҳнат шартномалари нафақат хусусий секторда, балки ҳатто бюджет ташкилотларида ҳам кенг тарқалди. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси ўқиш билан ишни бирга олиб бораётган шахслар учун қатор қўшимча имтиёзлар тақдим этади, ягона солиқ тўловини киритиш ва солиқ ставкаларини камайтириш орқали солиқ тизимини соддалаштириш йўли билан норасмий меҳнатда бандликни қисқартириш фаол чоралари кўрилмоқда [11].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 8 июндаги ПҚ-4742-сонли «Тадбиркорлик фаолияти ва ўзини ўзи банд қилишни давлат томонидан тартибга солишни соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига мувофиқ, ўзини ўзи банд қилиш тартибида меҳнат фаолиятини амалга ошириш натижасида олинган даромадларга жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи татбиқ этилмайди. Ушбу Қарорга мувофиқ, 78 турдаги меҳнат фаолияти билан шуғулланса ҳамда ўрнатилган тартибда ўзини ўзи банд қилган шахс сифатида рўйхатдан ўтиб, базавий ҳисоблашнинг камида бир баробари (330 минг сўм) миқдорида ижтимоий солиқ тўловини тўласа, 1 йиллик меҳнат стажига эга бўлади. Демак, ишсиз фуқаро 7 йил давомида ҳар йили Пенсия жамғармасига ижтимоий солиқ тўловини амалга оширса, пенсия олиш ҳуқуқига эга бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 29 июндаги ПҚ-300-сонли «Давлат ва нодавлат таълим ташкилотларида давлат буюртмаси асосида хотин-қизларни касбга ўқитиш тартиби тўғрисидаги Низоми» ҳамда 2022 йил 30 августдаги ПҚ-366-сонли «Норасмий бандлик улушини қисқартириш ҳамда меҳнат ресурслари балансини замонавий ёндашувлар асосида шакллантириш

чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, ушбу қарор билан тасдиқланган «Йўл харитаси» нинг 1-бандига мувофиқ, норасмий бандликни ўрганиш ва таҳлил қилиш воситалари такомиллаштирилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 июлдаги ПҚ-311-сонли «Автотранспорт воситаларини бошқаришда ва йўналишсиз такси фаолиятини амалга оширишда қўшимча қулайликлар яратиш тўғрисида»ги қарорига мувофиқ, 2022 йил 1 сентябрдан йўловчиларни ҳайдовчидан ташқари, тўрттадан ортиқ бўлмаган ўриндиқларга эга бўлган енгил автотранспорт воситаларида ташиш фаолияти ўзини ўзи банд қилган шахслар шуғулланиши мумкин бўлган фаолият (ишлар, хизматлар) турлари рўйхатига киритилиши муносабати билан ўзини ўзи банд қилган шахслар сонининг кескин ортишига ва бунинг натижасида иқтисодиётнинг норасмий секторида банд бўлганлар сонининг камайишига олиб келди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 26 апрелдаги ПФ-61-сонли «Ёшларнинг бандлигига кўмаклашиш ҳамда уларни доимий иш билан таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармонида кўра, 2023 йил 1 майдан 2025 йил 1 январга қадар иш берувчиларга (бюджет ташкилотлари, давлат корхоналари, устав жамғармаси (капитали)да давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган юридик шахслар, шунингдек, ижтимоий солиқни 1 фоиз ставкада тўловчилар бундан мустасно) улар томонидан 25 ёшдан ошмаган ходимлар учун тўланган ижтимоий солиқ суммаси Давлат бюджетидан тўлиқ қоплаб берилади.

Таҳлиллар кўрсатишича, 2000-2022 йиллардаги ишсизлик даражаси ва норасмий бандлик даражасининг ўсиш суръатлари ўртасида тесқари боғлиқлик кузатилмоқда (1-расм).

1-расм. Ўзбекистонда норасмий бандлик ва ишсизлик даражаси ўртасидаги боғлиқлик [11]

Статистика маълумотларига кўра, Ўзбекистонда ишсизлик даражаси 2000-2015 йилларда 7,3% дан 4% гача пасайгани ҳолда, норасмий бандлик даражаси 27% дан 31,9% гача ошган. 2016-2022 йилларда эса ушбу тенденция ўсиш томонига ўзгариб, ишсизлик даражаси 4% дан 8,9% га, норасмий бандлик даражаси эса 31,9% дан 39,6% га қадар ошганлигини кўришимиз мумкин. Бу

статистик ҳисоблаш тизимидаги ўзгаришлар, жумладан, ишсизликни ҳисоблашнинг Халқаро Меҳнат Ташкилоти методологиясига ўтилганлиги, меҳнат бозорига кириб келаётган ёшлар сонининг ортиб бориши натижасида норасмий бандликни қисқартириш борасидаги тадбирлар таъсири ҳали сезиларли эмаслиги билан белгиланади.

Тадқиқотлар кўрсатишича, республика миқёсида 8,7 минг гектар фойдаланилмаётган ер майдонларини ўзлаштириш орқали 412 та кооперативлар ташкил этилиб, кооперативларга 19,2 минг нафар ишсиз, кам таъминланган ва камбағал оила аъзолари бириктирилган ва уларга кооперативларнинг устав фондига аъзолик улуши сифатида 45,0 млрд.сўмлик субсидия маблағлари ажратилган. Шахсий томорқаларни ривожлантириш учун 30,8 минг кам таъминланган, айниқса, «темир дафтар» га киритилган оилаларга енгил типдаги иссиқхона қуриш, шахсий ва дала томорқасида экишга уруғлар ва кўчатлар ҳамда суғориш воситаларини харид қилиш учун 84,6 млрд.сўмлик субсидия берилган [11].

Республикада томорқа ер участкалари эгаларини кооперация ва касаначилик асосида иш билан банд қилган тадбиркорлик субъектларига давлатнинг бюджетдан ташқари жамғармалари ҳисобидан ҳар бир нафар томорқа ер участкаси эгаси учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 20 бараваригача миқдорда субсидия ажратиш орқали ноанъанавий бандлик шакллари диверсификация қилиш мумкин.

Статистик кузатишлар олиб боришда бандлик шакллари ва тоифалари, соҳаларига тегишли аниқликлар киритилади. Ушбу усул ёрдамида Ўзбекистонда 2000-2022 йилларда норасмий бандлик ҳажми ва даражасини динамикада ҳисоблаймиз (2-жадвал).

2-жадвал

Ўзбекистон Республикасида аҳолининг норасмий бандлик даражаси ва кўламларининг динамикаси [11]

Кўрсаткичлар	2000	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Иқтисодиётда бандлар ўртача йиллик сони, минг киши	8983,0	11628,4	13058,3	1320,3	13273,1	13541,1	13239,6	13538,9	13737,4
Иқтисодиётнинг расмий секторида бандлар сони, минг киши	X	641,1	2808,5	3 749,8	3 927,9	4291,5	5409,0	5723,8	8292,9
Иқтисодиётнинг норасмий секторида бандлар сони, минг киши	2808,2	4 064,0	4207,8	4353,5	5379,8	5368,2	5668,9	5885,5	5444,5
Иқтисодиётда норасмий бандлар ўртача йиллик сонининг бандлар ўртача йиллик сонига улуши	31,3	35,0	32,2	32,2	40,5	39,6	42,8	43,5	39,6

Таҳлил натижалари ноанъанавий бандлик шакллари тарқалганлик даражаси бўйича уч гуруҳга ажратиш имконини берди: кўпроқ тарқалганлари - вақтинчалик ва ШТХ да бандлик; ўртача тарқалгани - тўлиқсиз, эгилувчан, ўзини ўзи банд қилиш шакллари; камроқ тарқалгани - фриланс, масофавий бандлик (3-жадвал).

3-жадвал

Ноанъанавий бандлик шакллари тарқалганлик кўлами [11]

Ноанъанавий бандлик шакллари	Йиллар					
	2000	2010	2015	2020	2021	2022
Вақтинчалик шартнома, пудрат шартномаси бўйича ишлаш	783,8	1467,6	1656,8	1685,9	1703,8	1581,6
Шахсий томорқа хўжалигида (ШТХ) бандлик	1217,9	1630,2	1869,2	1707,3	1607,8	1943,8
Тўлиқсиз, қисқарган бандлик	853,4	1197,7	1083,8	741,4	881,9	820,3
Уй хўжалигида бандлар сони	148,3	1253,9	1104,7	928,0	1097,5	773,8
Ўзини ўзи банд қилган шахслар сони	970,2	1395,4	1475,6	1271,0	1275,8	1604,8
Патент бўйича, якка тартибдаги тадбиркорликда бандлик	268,6	672,8	871,1	193,6	232,2	232,4
Хунармандчилик фаолиятини амалга оширувчи шахслар сони	263,4	275,0	284,9	234,2	818,5	715,0
Агротуризм соҳасида бандлар сони	35,6	37,2	38,5	31,7	36,3	235,3
Фриланс - масофавий бандлик	0	0	2,6	13,2	28,3	28,7
Ноанъанавий бандликнинг норасмий шакллари	1761,0	2321,4	2266,1	3748,8	5885,5	5444,5
Жами ноанъанавий бандлар сони	4863,4	6592,8	7395,9	6806,3	7682,1	7299,7

Республика бўйича 4-секторда жами 1538,8 минг нафар аёллар мавжуд. Ҳозирги кунда республиканинг барча туман (шаҳар) лари 4-секторларида жами 205,7 минг нафар аёллар «Аёллар дафтари» га киритилган. Хотин-қизларнинг 205663 нафарига турли ижтимоий масалалар бўйича амалий ёрдам кўрсатилиб, муаммолари ҳал этилган. Республика бўйича 4-секторда 18-30 ёш оралигида бўлган 1466905 нафар ёшлар мавжуд. «Ёшлар дафтари»га киритилган ёшлар сони 413819 та. 23617 нафар ижтимоий-руҳий ёрдамга мухтож ёшларнинг муаммолари ҳал этилган.

Юқоридаги ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда аҳолида ноанъанавий тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришга ишсиз ёшлар ва хотин қизларни янги турдаги касб-хунар ва хорижий тиллар бўйича ўқитиш ҳамда малака ошириш харажатларининг БҲМнинг 4 бараваригача бўлган қисмини Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан грантлар ажратиш асосида қоплаб бериш орқали эришишни таклиф этамиз.

Бундан ташқари, ноанъанавий бандликни тартибга солиш модели, Ўзбекистон Республикаси ҳудудларида меҳнат ва аҳоли бандлигини стратегик режалаштириш ҳужжатларининг таркиби, Ўзбекистонда аҳоли ноанъанавий бандлигини тартибга солишнинг лойиҳавий йўналтирилган тизимли моделини таклиф қиламиз (2-расм).

2-расм. Ўзбекистонда ноанъанавий бандликни тартибга солишнинг лойиҳавий йўналтирилган тизимли модели

Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари бўйича меҳнат ва аҳоли бандлиги соҳасидаги лойиҳавий тизимни ҳисобга олиб, стратегик мақсадли режалаштириш ҳужжатлари таркиби шакллантирилган. Лойиҳавий тизимни ташкил қилишга татбиқан ноанъанавий бандликни тартибга солишнинг таклиф қилинаётган модели уч бўғинли ҳисобланади. Биринчи бўғинда «меҳнат ва бандлик» йўналиши ажратиладиган ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегияси, иккинчисида меҳнат ва бандлик соҳасидаги стратегик лойиҳалар (бундай лойиҳалар кўпи билан 2-3 та бўлиши мумкин), учинчисида - биринчи бўғиндаги лойиҳаларни аниқлаштирадиган тактик лойиҳалар ишлаб чиқилади.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудларида ноанъанавий бандликнинг тарқалишини ахборот билан таъминлашга қаратилган стратегик лойиҳа «меҳнат ресурслари атласи» лойиҳасидир. Уни амалга ошириш жараёнида минтақалар меҳнат ресурсларини ривожлантириш, жамғариш, такрор ишлаб чиқариш, баҳолаш ва ҳимоялаш масалалари бўйича бизнес-ҳамжамият ва касаба уюшмалари билан ташкил қилинган, доимий амал қиладиган музокаралар майдончаси, «Меҳнат ресурслари атласи» портали, минтақалар меҳнат ресурслари бошқарувининг амалдаги тизими каби натижаларга эришиш режалаштирилади.

Тадқиқот ишида иқтисодийнинг норасмий секторида бандлар, ноанъанавий бандлик шакллари ҳисобланган тўлиқсиз, қисқарган бандлик, уй хўжалигида бандлар ва ўзини ўзи банд қилган аҳоли сонининг 2026 йилларга бўлган прогнози ўз аксини топган (3-расм).

**3-расм. Ўзбекистонда ноанъанавий бандлик шакллари
2022-2026 йиллар учун прогнози**

Давлат ижтимоий-иқтисодий тизимлари етакчи экспертлари хулосалари бўйича бугунги кунда меҳнат бозоридаги норасмий бандлик даражасининг ўзгаришига асосий таъсир этувчи омиллар сифатида 7 та муҳим эгзоген омиллар: аҳоли жон бошига реал умумий даромадлар даражаси, меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли сонининг ўсиши, жисмоний шахслар даромад солиғининг йиллик ўртача ставкаси, 100 минг кишига тўғри келадиган кичик корхоналар сони, истеъмол нархлари индекси, аҳоли жон бошига тўғри келувчи инвестициянинг ўртача ҳажми ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг бандлик даражасидаги улуши белгиланди.

Ўзбекистонда тўлиқсиз, қисқарган бандлик сони 2022 йилда 1041,1 минг кишини ташкил этиб, 2026 йилда 21,9 фоизга ўсишини кўрсатади. Мос равишда, уй хўжалигида бандлар 2022 йилда 2342,9 минг кишини ташкил этиб, 2026 йилда деярли 1,1 баробарга, ўзини ўзи банд қилган шахслар 2022 йилда 1200,2 минг кишини ташкил этиб, 2026 йилда 1,1 баробарга ўсишини кўрсатади. Хусусан, ЯИМ ва ўртача ҳисобланган ойлик иш ҳақининг ўсиши эвазига ноанъанавий банд бўлган аҳоли сонининг ўсишига олиб келмоқда.

Кўп омилли регрессион таҳлил асосида тузилган модель бўйича норасмий банд аҳоли сони омиллар таъсирида ўрта муддат, яъни 2022-2026 йиллар давомида 2021 йилдаги ҳақиқий миқдорга нисбатан сезиларли даражада пасаяди. Модель бўйича ҳисобланган прогноз қийматларининг ўрта муддатдаги кўрсаткичлари келгуси 5 йил давомида норасмий бандлар сони кўшимча ўсиш даражасининг пасайиш ҳолати кутилишини, оптимистик ва пессимистик кўрсаткичларида ҳам ушбу тренднинг силжиган ҳолати кутилишини кўрсатади (4-расм).

4-расм. Мехнат бозорида норасмий банд аҳоли сонининг ўзгариши, минг киши

Юқоридаги таҳлил натижаларидан ҳамда мехнат бозоридаги норасмий банд аҳоли сонини қисқартириш бўйича тавсиялардан фойдаланиш келгусида миллий мехнат бозоридаги норасмий бандлик даражасига таъсир этувчи омилларни бошқариш ва мувофиқлаштириш асосида норасмий бандлик даражасини қисқартириш, яъни норасмий бандликни легаллаштириш орқали уларни иқтисодиётнинг расмий секторига кўчириб ўтказиш имкониятини яратади.

Хулоса ва таклифлар. Республикада ноанъанавий бандлик шакллари қўллаб-қувватлашга қаратилган қуйидаги рағбатлантириш чораларини таклиф этамиз:

1. Жисмоний шахс сифатида фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларини ҳуқуқий шахс мақомида қайта ташкил этиш, солиққа тортиш тизимида минимал даромадга эга бўлган жисмоний шахсларга енгилликлар пакетини тақдим этиш, солиқ имтиёзларини ўрта ва йирик корхоналарга йўналтириш орқали кичик корхоналарда норасмий ишга ёллаш ҳолатларини чеклаш ҳисобига ноанъанавий бандликни қўллаб-қувватлаш, мақсадга мувофиқ.

2. Олий ва профессионал таълим билан қамраб олинмаган ёшларни иш билан таъминлаш, ёшлар ва хотин-қизлар ўртасида фрилансерлик фаолиятини кенг ривожлантириш, мактабнинг юқори синфлариданоқ касбга ўргатиш тизимини жорий этиш, ёш мутахассисларнинг халқаро мехнат бозорида интеллектуал ишчи кучи сифатида касб кўникмаларини халқаро электрон платформалар орқали намоён қилиш услубларини ўргатиш, олий таълим муассасаларида дастурлар ва фондларни шакллантириш, «Ёшлар кичик саноат зоналари»ни, ёшлар тадбиркорлик кластерлари ва консалтинг хизматларини ташкил этиш бўйича аниқ дастур ва режалар ишлаб чиқиш зарур.

3. Хотин-қизларни иш билан таъминлашга доир дастурлар ишлаб чиқиш ва амалга ошириш; тадбиркорлик фаолиятини бошлаш истагида бўлган хотин-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш; кам таъминланган оилалардаги ва иш билан банд бўлмаган хотин-қизларни касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш; хотин-қизларни замонавий касбларга ўқитиш,

улар ўртасида фрилансерлик фаолиятини кенг ривожлантиришга қаратилган тадбирларни амалга ошириш лозим.

4. Республикада ноанъанавий бандлик шакллари диверсификация қилишга томорқа ер участкалари эгаларини кооперация ва касаначилик асосида иш билан банд қилган тадбиркорлик субъектларига давлатнинг бюджетдан ташқари жамғармалари ҳисобидан ҳар бир нафар томорқа ер участкаси эгаси учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 20 бараваригача миқдорда субсидия ажратиш орқали эришиш, мақсадга мувофиқ.

5. Аҳолида ноанъанавий тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришга ишсиз ёшлар ва хотин-қизларни янги турдаги касб-ҳунар ва хорижий тиллар бўйича ўқитиш ҳамда малака ошириш харажатларининг БҲМнинг 4 бараваригача бўлган қисмини Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан грантлар ажратиш асосида қоплаб бериш орқали эришиш мумкин.

6. Мамлакатда ноанъанавий бандликни тартибга солиш механизми ўз фаолияти давомида иш ҳақи фондини йилига 1 дан 10 фоизгача оширган кичик тадбиркорлик субъектларига улар томонидан тўланган ижтимоий солиқ суммасининг бир қисмини қайтариб бериш орқали такомиллаштириш зарур.

7. Ноанъанавий бандликни ривожлантиришнинг эконометрик модели, 2022-2026 йилларга мўлжалланган прогнози ҳамда ўрта муддатли истиқбол кўрсаткичлари фан-техника тараққиёти, юқори технологияли тармоқлар ҳамда яширин иқтисодиётнинг ривожланиши каби омиллар миллий иқтисодиётни инновацион тараққиёт йўлига ўтказиш концепцияси, стратегия ва тактикаси ҳамда ҳаракат дастурларини ишлаб чиқишда ҳисобга олиниши лозим.

8. Ноанъанавий бандликни қўллаб-қувватлаш учун давлат ва ташкилотлар томонидан қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- Ноанъанавий меҳнат шаклларида бандларнинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, ноанъанавий ишловчилар учун меҳнат қонунларини ўзгартириш, уларга ижтимоий кафолатлар ва минимал меҳнат ҳуқуқларини таъминлаш;

- фрилансерлар, вақтинча ишловчилар ва масофавий ишчилар учун ихтиёрий ёки мажбурий ижтимоий суғурта тизимларини жорий этиш;

- кичик миқдордаги даромадга эга бўлган ноанъанавий ишловчилар учун имтиёзли солиқ режимларини яратиш.

- рақамли инфратузилмани ривожлантириш, жумладан, барча ҳудудларда барқарор ва тезкор интернет билан таъминлаш, ишчи ва иш берувчиларни боғлайдиган онлайн платформаларни яратиш ва қўллаб-қувватлаш.

- масофавий ишлаш ва замонавий технологиялардан фойдаланиш бўйича ўқув курслари ташкил этиш, янги касбларга ўқитиш учун барчага имконият яратиш, ёшлар орасида инновацион ғояларни қўллаб-қувватлаш ва тадбиркорлик маданиятини ошириш.

- ноанъанавий ишловчиларнинг пенсия тизимига ихтиёрий ёки мослашувчан киришини таъминлаш, ноанъанавий ишловчиларни қамраб олувчи ихтиёрий тиббий суғурта дастурларини ташкил этиш.

- иш билан таъминлаш имкониятларини кенгайтириш, жумладан, фрилансерлар ва масофавий ишловчилар учун кичик бизнес грантлари ва молиявий ёрдам дастурларини жорий этиш, технология ва стартаплар соҳасидаги ҳамкорликни кучайтириш учун инновацион марказлар ва кластерлар яратиш.

- жамоатчиликка ноанъанавий иш шаклларининг афзалликлари ва имкониятлари ҳақида тушунтириш ишларини олиб бориш, корхоналарни ноанъанавий иш шаклларини жорий этишга рағбатлантириш.

Бу тадбирлар ноанъанавий бандликни қўллаб-қувватлаш орқали меҳнат бозорини барқарорлаштиришга, аҳолининг даромад даражасини оширишга ва фаровонликни таъминлашга хизмат қилади. Давлат сиёсатида инновация ва рақамли иқтисодиётга интеграция асосий устувор йўналишлардан бири бўлиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>; <https://iv.uz/oz/pages/ozbekiston-respublikasi-prezidentining-farmonlari>

2. Иқтисодиётни инновацион ривожлантириш шароитида аҳолининг иш билан бандлик даражасини ошириш йўллари Рустамов Эркин Эркамович-2019 <http://diss.natlib.uz/ru> RU/ResearchWork/OnlineView/48636; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг 2021 йил 28 декабрдаги 1718-IV-сонли «Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазири Н.Хусановнинг «Ёшлар бандлигини таъминлаш, янги иш ўринларини яратиш, шунингдек, ишсиз фуқароларни касб-хунарга ўқитиш бўйича амалга оширилаётган ишлар тўғрисида»ги ахбороти ҳақида»ги Қарори. <https://lex.uz/docs/5818657>

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрдаги 841-сон «2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори. www.lex.uz.

4. Дорохова, Наталья Васильевна Трансформация форм занятости населения в современной экономике Российской Федерации: теория, методология, практика: диссертация. доктора экономических наук: 08.00.05 Москва 2020.

5. Нестандартные формы занятости. Анализ проблем и перспективы решения в разных странах. Обзорная версия. Международное Бюро Труда - Женева: МБТ, 2017.; Е.Б.Аймагамбетов, А.М.Тажбаева. Нестандартные формы занятости населения: мировой опыт, проблемы и перспективы //Вестник университета «Туран». 2022.(1). С.227-237

6. Пеша А.В. Влияние нестандартных форм занятости на физическое и психосоциальное здоровье женщин. Обзор исследований // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 4 (64). -С.4. асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

7. Муносиб меҳнат концепцияси 1999 йилда ХМБ Бош директорининг Халқаро меҳнат конференцияси 87-сессиясида қилган маърузасида таклиф этилган.

8. OECD. 2014. Employment Outlook. P. 142.

9. United Nations, Disability and Development Report, Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities, 2018, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html>.

10. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг расмий веб-сайти маълумотлари асосида тузилган.// www.stat.uz

11. <http://vstu.by/ftpgetfile.php?id=1521&module=files;>
https://www.vcot.info/assets/files/dissovet/dissertations/4/Dissertatsiya_Musaeva_B.A..pdf

12. [http://dlib.rsl.ru/rsl01010000000/rsl01010255000/rsl01010255520/rsl01010255520.pdf;](http://dlib.rsl.ru/rsl01010000000/rsl01010255000/rsl01010255520/rsl01010255520.pdf)

13. [http://dlib.rsl.ru/rsl01010000000/rsl01010255000/rsl01010255520/rsl01010255520.pdf;](http://dlib.rsl.ru/rsl01010000000/rsl01010255000/rsl01010255520/rsl01010255520.pdf)

https://www.vcot.info/assets/files/dissovet/dissertations/4/Dissertatsiya_Musaeva_B.A..pdf

14. <http://elibrary.ru/tem.asp?id=24898340>